

Bibliotecas, archivos e inteligencia artificial generativa: Menos hype, más criterio

[Wenceslao Arroyo-Machado](#)¹ & [Daniel Torres-Salinas](#)²
¹[INGENIO](#) (CSIC-Universitat Politècnica de València), València, España
²[Universidad de Granada](#), Granada, España

Resumen

Cuatro años después de la irrupción de la IA generativa, el balance en bibliotecas y archivos es más matizado que el entusiasmo inicial. La adopción efectiva sigue siendo desigual y depende más de la iniciativa individual que de estrategias institucionales. Los usos realmente consolidados se concentran en tareas de apoyo a la escritura, síntesis documental y productividad. Frente al riesgo de automatizar sin criterio, el texto propone un marco de decisión basado en la complejidad cognitiva y el impacto del error, y defiende que el valor diferencial del profesional reside precisamente en gobernar la herramienta con criterio ético e informado.

Palabras clave

inteligencia artificial generativa · bibliotecas · archivos · competencias profesionales ·
gobierno algorítmico

DOI: [10.5281/zenodo.20383961](https://doi.org/10.5281/zenodo.20383961)

46 **1. Introducción**

47 Fue en 2022 cuando una nueva herramienta llegó al gran público con aspiraciones a
48 cambiarlo todo. Llegaba con la esperanza de democratizar la información, de hacer posible
49 la generación de conocimiento sin barreras. Cuatro años después el balance es bastante más
50 tibio. Hablamos, claro está, de *OpenAlex*. Lo que tenemos, hoy por hoy, es un producto a
51 medio cocer y que en no pocos casos ha terminado por poner en valor justo aquello que
52 aspiraba sustituir (Torres-Salinas & Arroyo-Machado, 2026). Pese a estar lejos de la gran
53 revolución de un modo u otro ha sido indispensable en el día a día de quienes trabajan con
54 datos bibliográficos y sigue en constante evolución. Ha dado, además, un aire fresco al
55 ecosistema de fuentes bibliográficas, llegando a integrarse en múltiples aplicaciones, incluso
56 en la propia *Web of Science*, funcionando tanto como alternativa como complemento. Una
57 lectura similar, aunque a una escala bastante mayor, ha venido ocurriendo con la inteligencia
58 artificial (IA) generativa en nuestros centros: bibliotecas y archivos.

59
60 Lanzada también en 2022, *ChatGPT* planteaba una transformación radical al tiempo que
61 algunas voces señalaban la obsolescencia de los profesionales de la información. No
62 obstante, cuatro años después, la realidad es más matizada, pues persiste una amplia brecha
63 entre la exposición potencial a la IA generativa y su adopción efectiva (Massenkoff &
64 McCrory, 2026). Además, no se aprecia un incremento sistemático del desempleo en las
65 profesiones más expuestas (Klein, 2026), pudiendo ser que incluso desencadene una mayor
66 demanda de roles más humanos y de mayor nivel. Ahondando más en el estado actual de
67 estos espacios, y lejos del vaticinio inicial, las visitas de las generaciones más jóvenes a las
68 bibliotecas han crecido en los últimos años (Berens & Noorda, 2023) y estas han consolidado
69 su papel como proveedoras de información fiable (Kolawole et al., 2025). Paradójicamente,
70 la IA no solo ha reafirmado a estas instituciones como mediadoras, sino que ha abierto la
71 puerta a nuevos roles profesionales. En definitiva, la IA generativa se ha integrado como una
72 herramienta de trabajo más, una suerte de *toolkit* profesional que, lejos de reemplazar exige
73 nuevas competencias para mediar en un terreno donde la utilidad real depende del contexto
74 y del criterio ético.

75
76 El objetivo de este texto es ofrecer una revisión del impacto de la IA generativa en
77 bibliotecas y archivos, equilibrando oportunidades y riesgos, y proponiendo algunas claves
78 para afrontarla desde una perspectiva profesional

79

80 **2. La penetración de la IA en el trabajo documental**

81 Tras el aluvión de información y experiencias sobre la IA generativa en bibliotecas y
82 archivos, resulta necesario analizar con perspectiva primero qué está ocurriendo realmente
83 en este contexto. Por ello, antes de profundizar en aplicaciones prácticas, clarificamos la
84 naturaleza de estos sistemas, cómo se han venido implementando y cómo se están
85 articulando los marcos normativos para su regulación.

86

87 **2.1. Del hype a la utilidad real**

88 Puede parecer reiterativo insistir en ello a estas alturas, pero comprender la tecnología es la
89 base de su uso correcto. Los modelos de lenguaje de gran escala (LLM) detrás de la IA
90 generativa son en esencia sistemas predictivos, una suerte de calculadoras del lenguaje.

91 Entrenados sobre volúmenes masivos de texto, calculan qué combinación de palabras tiene
92 mayor probabilidad de continuar una secuencia dada. Es una capacidad estadística, que no
93 de comprensión. Esto explica que destaquen en dominios muy estructurados como la
94 programación, donde la cobertura de tareas mediante IA está muy por encima de cualquier
95 otra actividad profesional (Massenkoff y McCrory, 2026). Pero, mirado desde la parte
96 opuesta, se puede entender también que donde los patrones son menos predecibles afloran
97 las alucinaciones. Es precisamente por esto que una referencia bibliográfica generada sin
98 consultar fuentes externas no se recupera, se reproduce a partir de la forma típica aprendida,
99 y el resultado puede oscilar entre una referencia a un recurso muy popular de sobra
100 conocido y el artefacto, verosímil pero irreal.

101
102 Este conocimiento es clave para entender que la IA generativa solo resulta 100% fiable
103 cuando se despliega en entornos controlados que acotan su comportamiento conectado a
104 fuentes verificadas. Esta estrategia denominada de anclaje (*grounding*) es precisamente la
105 esencia de herramientas como *Google NotebookLM*, que permite crear bases de
106 conocimiento personales, o los denominados proyectos/espacios de *ChatGPT*, *Claude* o
107 *Perplexity*, que habilitan interfaces a las que aportar fuentes de conocimiento concretas que
108 generen un contexto adecuado. Se trata de configurar microentornos que eliminan el ruido y
109 concentran la información relevante para que el modelo aprenda, un enfoque análogo al del
110 entrenamiento original, pero a menor escala. Asignarle un corpus específico evita que
111 improvise sobre su conocimiento general. Al reducir su incertidumbre, se controlan mejor
112 los sesgos y la herramienta despliega todo su potencial (Zhou et al., 2024). Por ello, y lo
113 decimos sin paños calientes, diseñar y supervisar estos entornos cerrados de conocimiento
114 es, hoy, la competencia que separa al profesional de la información del mero usuario de la
115 IA.

116
117 **2.2. Mismas dificultades, distintos ritmos de adopción**
118 A estas alturas no cabe duda de las posibilidades que la IA generativa ofrece en el entorno
119 documental como asistente. Desde su irrupción no han parado de aparecer propuestas
120 enfocadas a la ayuda de tareas tan variadas como la ayuda en la redacción de un correo o
121 comunicación en redes sociales a la automatización en la atención a usuarios y la
122 catalogación de fondos (Arroyo-Machado & Torres-Salinas, 2025b). Pero una cosa es la
123 teoría y otra la práctica. Al analizar la realidad podemos ver que el uso efectivo está por
124 debajo de lo que cabría esperar. Esto es además visible en las bibliotecas académicas, que
125 son las que por su componente más técnico y especializado están transicionando con mayor
126 rapidez. Tenemos así que, de entre el extenso abanico de aplicaciones, las que realmente se
127 han integrado de forma frecuente son las tareas de apoyo a la redacción, la síntesis de
128 información y la gestión de la productividad diaria, quedando los usos más técnicos o
129 estructurales relegados todavía a proyectos piloto o casos muy aislados (A. Cox, 2025; Luo,
130 2025). En los archivos se observa una aplicación similar, si bien dado su enfoque particular,
131 el interés pasa sobre todo por buscar que la IA se integre en la descripción técnica y la
132 mejora del acceso a los fondos (Dighton et al., 2025; Zucker et al., 2023).

133
134 La gran pregunta que toca hacerse ahora es ¿por qué este desajuste entre el potencial y su
135 aprovechamiento? Y es que, lo que observamos actualmente es un avance profundamente

136 desigual. Esta asimetría no es casual, sino que responde a una compleja geografía de ritmos
137 (A. Cox, 2025; Observatorio de Inteligencia Artificial REBIUN, 2024). Factores como el
138 tamaño de la organización, la disponibilidad presupuestaria y, sobre todo, el respaldo
139 estratégico de la dirección, marcan la diferencia entre el uso anecdótico y la adopción real
140 (A. Cox, 2025). Con todo, persiste un componente marcadamente individual, y es que ante la
141 frecuente ausencia de planes de formación oficiales o directrices institucionales claras, la
142 penetración de la IA generativa en estos centros sigue dependiendo de la iniciativa personal
143 (Luo, 2025). Es la voluntad del profesional, actuando como un "pionero" autónomo, la que
144 está sorteando estas barreras para sacarle provecho a la tecnología, convirtiendo la
145 herramienta en un asistente valioso mucho antes de que la institución logre asimilarla.

146

147 **2.3. Marcos normativos y de buenas prácticas**

148 Antes de entrar en la regulación conviene matizar que las tareas en bibliotecas y archivos no
149 son homogéneas y su ejecución, y por tanto consecuencias, recaen en la persona al mando.
150 Se requiere así de una persona con criterio ante el uso de la IA generativa. Una manera
151 práctica de proceder con ello es ponderar la carga cognitiva que demanda la actividad y el
152 impacto que tendría el error (**Figura 1**). En el extremo más liviano, con baja complejidad y
153 consecuencias menores ante un fallo, la automatización completa resulta razonable y libera
154 tiempo para tareas de mayor valor. Cuando la actividad gana en complejidad, pero el coste
155 del error sigue siendo asumible, la IA encaja bien como asistente, ofreciendo ayuda y
156 agilizando sin sustituir el criterio profesional. Pero la lógica cambia si el impacto del error
157 crece. Aunque la tarea sea sencilla, conviene mantener entonces una revisión
158 completamente humana. Y cuando confluyen alta complejidad y consecuencias graves, la
159 decisión debe quedar reservada al profesional, con la IA generativa en un papel mucho más
160 marginal y anecdótico. El riesgo, en suma, no es uniforme y aumenta de forma progresiva
161 conforme nos acercamos a tareas críticas y cognitivamente exigentes.

162

163 **Figura 1.** Marco de decisión de uso de IA generativa según carga cognitiva e impacto del
164 error.

165

166
167 Este enfoque basado en la ponderación del riesgo individual se alinea con la lógica de los
168 grandes marcos regulatorios. En el plano europeo (Reglamento (UE) 2024/1689 del
169 Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, por el que se establecen normas
170 armonizadas en materia de inteligencia artificial y por el que se modifican los Reglamentos
171 (CE) n.º 300/2008, (UE) n.º 167/2013, (UE) n.º 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 y
172 (UE) 2019/2144 y las Directivas 2014/90/UE, (UE) 2016/797 y (UE) 2020/1828
173 (Reglamento de Inteligencia Artificial), 2024), se propone una clasificación de los sistemas de
174 IA por niveles de riesgo (inaceptable, alto, limitado y mínimo). Sobre los sistemas de alto
175 riesgo recaen obligaciones de gestión de riesgos, calidad de los datos, documentación
176 técnica, trazabilidad y supervisión humana, mientras que la IA generativa queda sujeta a
177 obligaciones de transparencia y al etiquetado obligatorio de contenidos sintéticos y
178 *deepfakes*. En bibliotecas y archivos esto último repercute de lleno en chatbots de atención al
179 usuario, procesos de digitalización y generación automática de metadatos. No obstante,
180 buena parte de estas tareas, por su carácter acotado o auxiliar, quedan en realidad en niveles
181 de riesgo limitado o mínimo. A escala internacional, y más aplicado al terreno de las
182 bibliotecas, la IFLA (A. M. Cox & De Brasdefer, 2025) cuenta con un recurso de ayuda con
183 catorce preguntas sobre fiabilidad, sesgos, privacidad, propiedad intelectual e impacto
184 ambiental, pensado como punto de partida antes de adoptar cualquier servicio basado en IA.
185

186 **3. El potencial transformador de la IA en bibliotecas y archivos**

187 **3.1. Fundamentos para un uso con criterio**

188 La incorporación de la IA no puede abordarse como si de la instalación de un nuevo
189 programa de gestión se tratase. Antes de aplicar cualquier herramienta, el profesional de la
190 información necesita comprender que cada IA combina tres elementos interdependientes. El
191 primero es la base de conocimiento, es decir, el conjunto de datos sobre el que opera; el
192 segundo es el LLM, el modelo de lenguaje que procesa y genera las respuestas; y el tercero
193 es el *output layer*, la interfaz que determina cómo se presenta el resultado al usuario (Torres-
194 Salinas & Arroyo-Machado, 2025). Esta arquitectura no es un detalle técnico menor, pues
195 explica por qué *ChatGPT*, *Perplexity* y no *NotebookLM*, usando en ocasiones el mismo LLM
196 subyacente, producen resultados radicalmente distintos ante la misma consulta. Conocer
197 estos componentes no convierte al bibliotecario o archivero en informático, pero sí le
198 permite razonar sobre el error, elegir la herramienta adecuada para cada tarea y comprender
199 por qué una misma pregunta puede generar respuestas muy diferentes.
200

201 En este contexto, una de las competencias más relevantes es la ingeniería de prompts
202 (Torres-Salinas, 2025). Conviene aquí hacer una analogía productiva. Si durante décadas las
203 bibliotecas formaron a sus usuarios en el álgebra de Boole, esa gramática de cajitas,
204 asteriscos y operadores AND/OR/NOT que gobernaba las búsquedas documentales, hoy
205 nos encontramos ante una transición equivalente hacia el lenguaje natural estructurado. Los
206 prompts son el nuevo lenguaje booleano y no eliminan la necesidad de pensar con precisión,
207 sino que la trasladan a otro registro. Formular bien una consulta a *ChatGPT* exige la misma
208 claridad conceptual que diseñar una estrategia de búsqueda en *Scopus*; cambia el canal, no la
209 exigencia intelectual. Esta idea no es trivial, pues implica que la alfabetización en prompts no

210 es una habilidad secundaria o cosmética, sino un saber nuclear para cualquier profesional
211 que pretenda obtener resultados fiables (Knoth et al., 2024).

212
213 Más allá del prompting, el profesional debe aprender a estructurar su interacción con la IA
214 en tres niveles crecientes de complejidad, que hemos sintetizado con los
215 verbos *conversar*, *entrenar* y *fluir* (Torres-Salinas, 2025). El primero, *conversar*, exige
216 comprender que la respuesta no se obtiene de una sola consulta, sino iterando, y que su
217 calidad depende tanto de la IA como del conocimiento que el profesional aporta al diálogo.
218 El segundo, *entrenar*, implica dotar a la IA de un contexto institucional propio para que sus
219 respuestas dejen de ser genéricas. Hay tres vías principales para lograrlo. La personalización
220 de la cuenta, que permite definir el rol, las preferencias y el modo de respuesta,
221 configurando una instrucción permanente que condiciona cada conversación sin necesidad
222 de repetirla; la gestión de la memoria, que permite a la IA recordar proyectos en curso,
223 terminología especializada y el perfil de la institución, aplicando ese conocimiento
224 acumulado de forma progresiva en cada nuevo intercambio; y la aplicación de la estrategia
225 de *grounding* ya descrita en la sección 2, que consiste en crear espacios propios donde el
226 modelo trabaja sobre fuentes verificadas

227
228 Finalmente, el tercer nivel, el más exigente, es el diseño de flujos de trabajo, esto es, integrar
229 la IA en procesos completos de trabajo, combinar herramientas de manera complementaria
230 y exportar resultados en los formatos adecuados. Este nivel requiere nociones básicas de
231 automatización, manejo de APIs y comprensión de cómo conectar herramientas en cadena,
232 lo que se denomina *prompt chaining* o encadenamiento de prompts (Torres-Salinas & Arroyo
233 Machado, 2025). No se trata de convertirse en programador, pero sí de adquirir un umbral
234 mínimo de competencia que permita ir más allá del uso anecdótico. En este punto, la
235 ingeniería de prompts deja de ser una habilidad conversacional para convertirse en una
236 artesanía de procesos, en la que importa saber cómo fluye la información entre
237 herramientas, cómo se encadenan las instrucciones y cómo se supervisa la calidad del
238 resultado.

239
240 Nuestro mantra *conversar*, *entrenar* y *fluir* no agota el repertorio competencial, pues todo ello
241 pierde sentido si no va acompañado del criterio para decidir cuándo delegar y cuándo no,
242 una pregunta, una tarea, un puesto de trabajo. La IA puede redactar, sintetizar, clasificar y
243 recomendar, pero no puede evaluar el peso de un error en un fondo patrimonial
244 irremplazable ni asumir las consecuencias de una catástrofe documental. Por eso, aplicar la
245 IA de forma responsable exige combinar tres alfabetizaciones, la conceptual para entender
246 cómo funcionan los LLM, la operacional para dominar los prompts y configurar entornos que
247 trabajen a nuestro favor, y la ética para saber cuándo la máquina no debe tener la última
248 palabra. Quien integre estas tres dimensiones habrá dejado de ser usuario de la IA para
249 convertirse en alguien que la gobierna con criterio. Y es precisamente ese gobierno
250 informado el que abre la puerta a lo que veremos a continuación, un catálogo creciente de
251 aplicaciones donde bibliotecas y archivos están demostrando que la IA puede ser una aliada
252 real.

253
254

255 3.2. Un mapa de aplicaciones

256 El catálogo de aplicaciones de la IA generativa ha crecido de manera exponencial desde
257 2022, pero la realidad, como suele ocurrir con las tecnologías prometedoras, es más
258 modesta que el entusiasmo inicial. Los usos efectivamente integrados, y no solo como
259 proyectos piloto, son aquellos que combinan demanda real con tolerancia al error, como el
260 apoyo a la escritura, la síntesis de documentos, la generación de materiales formativos y el
261 análisis exploratorio de datos. Los usos más técnicos y estructurales, como la catalogación
262 automatizada a gran escala, la descripción archivística sin supervisión o la integración plena
263 en sistemas de gestión, siguen siendo en su mayoría proyectos en fase de evaluación. Esta
264 brecha entre lo posible y lo practicado no es un fracaso, sino una señal de madurez
265 profesional, de que las instituciones priorizan la responsabilidad sobre la velocidad de
266 adopción.

267
268 En la **Tabla 1** presentamos una pequeña guía de aplicación de la IA en bibliotecas y
269 archivos, adaptada a las distintas IA más populares (*ChatGPT*, *Gemini/NotebookLM*, *Claude* y
270 *Perplexity*) organizada en seis bloques temáticos: organización documental, atención al
271 usuario, gestión de colecciones, apoyo a la investigación, formación y difusión, y gestión
272 interna (Arroyo-Machado & Torres-Salinas, 2025a). Con ello solo queremos apuntar a qué
273 herramienta desarrollaría mejor una tarea, ayudando a su selección y aplicación. Veamos
274 algunos ejemplos. En el bloque de organización documental, *ChatGPT* la recomendamos en
275 catalogación y clasificación temática, mientras que *Claude* destaca en descripción
276 archivística y control de autoridades, tareas que exigen mayor capacidad de razonamiento
277 sobre normas estandarizadas. En atención al usuario, *ChatGPT* es la opción más potente para
278 chatbots institucionales, pero cede el protagonismo a *Perplexity* en referencia bibliográfica,
279 donde la citación verificable en tiempo real resulta determinante. *Gemini* sobresale en
280 accesibilidad de contenidos gracias a su capacidad multimodal para generar resúmenes en
281 lectura fácil.

282
283 En gestión de colecciones, le hemos otorgado a *Claude* las valoraciones más altas en análisis
284 de uso, selección documental y gestión predictiva, consolidándose como el aliado más
285 sólido para la toma de decisiones basadas en datos. En apoyo a la investigación, la
286 combinación *Claude-Perplexity* resulta especialmente poderosa, pues el primero domina en
287 revisiones sistemáticas y análisis bibliométrico, mientras que el segundo es insustituible en
288 vigilancia bibliográfica en tiempo real. Para formación y difusión, *Gemini* y *NotebookLM*
289 lideran a la hora de generar materiales docentes y comunicación. En gestión interna, *Claude*
290 y *Gemini* comparten el liderazgo en informes y análisis institucionales, mientras *ChatGPT*
291 domina sin rival en el diseño de asistentes propios (GPTs). Esta complementariedad apunta
292 hacia un modelo de trabajo en el que el profesional selecciona estratégicamente la
293 herramienta según la tarea, lo que hemos denominado *fluir*, como competencia nuclear del
294 nuevo perfil profesional.

295

Tabla 1. Capacidades de ChatGPT, Gemini/NotebookLM, Claude y Perplexity en tareas documentales y bibliotecarias

Aplicación y descripción	ChatGPT	Gemini / NotebookLM	Claude	Perplexity
ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL				
Catalogación y metadatos · Generación automática de registros bibliográficos	★★★★★	★★★	★★★	★★
Clasificación temática · Asignación de materias y descriptores por análisis semántico	★★★★	★★★	★★★★	★★
Descripción archivística · Instrumentos de descripción según normas ISAD(G)	★★★	★★★	★★★★★	★★
Transcripción de manuscritos · Conversión de documentos históricos a texto editable	★★★	★★★★	★★★	★★
Control de autoridades · Normalización de nombres de personas, entidades y lugares	★★★	★★★	★★★★	★★
ATENCIÓN AL USUARIO				
Chatbot / asistente virtual · Respuesta automatizada a consultas de servicios y fondos	★★★★★	★★★	★★★	★★★★
Referencia bibliográfica · Localización de fuentes con citación verificable	★★★	★★	★★★	★★★★★
Recomendación personalizada · Sugerencia de lecturas según perfil del usuario	★★★★	★★★	★★★	★★★★
Accesibilidad de contenidos · Lectura fácil, traducciones y audiodescripciones	★★★	★★★★★	★★★★	★★★★
GESTIÓN DE COLECCIONES				
Análisis de uso y circulación · Patrones de préstamo para la toma de decisiones	★★★	★★★	★★★★★	★★★★
Selección y evaluación · Apoyo a decisiones de adquisición y expurgo	★★★	★★★	★★★★★	★★★★
Gestión predictiva · Anticipación de necesidades futuras de la colección	★★★	★★★★	★★★★★	★★★★
Preservación digital · Riesgos en fondos digitalizados y metadatos de conservación	★★★	★★★★	★★★★	★★
APOYO A LA INVESTIGACIÓN				
Revisiones sistemáticas · Cribado y síntesis de literatura científica a gran escala	★★★	★★★	★★★★★	★★★★
Vigilancia bibliográfica · Monitorización de novedades con fuentes citadas en tiempo real	★★	★★★	★★★	★★★★★
Resumen de documentos · Condensación de textos extensos conservando argumentos clave	★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★
Análisis bibliométrico · Interpretación de indicadores de impacto y tendencias	★★★	★★★	★★★★★	★★★★
FORMACIÓN Y DIFUSIÓN				
Alfabetización en IA · Talleres y recursos para el uso crítico de la IA	★★★★★	★★★★	★★★	★★★★
Materiales docentes · Guías temáticas, tutoriales y actividades de aprendizaje	★★★★★	★★★★★	★★★	★★
Difusión y redes sociales · Contenidos adaptados a distintos canales y públicos	★★★	★★★★★	★★	★★
Traducción y adaptación · Versiones multilingües según nivel de conocimiento	★★★	★★★★★	★★★★	★★
GESTIÓN INTERNA				
Informes y memorias · Documentos institucionales, actas y comunicaciones	★★★	★★★★★	★★★★★	★★
Diseño de bots/GPTs propios · Asistentes entrenados con fondos y políticas propias	★★★★★	★★	★★	★★
Análisis de datos institucionales · Estadísticas de gestión para decisiones estratégicas	★★★	★★★	★★★★★	★★★★
Auditoría de sesgos · Revisión de sistemas de IA para detectar sesgos e inequidades	★★★	★★★	★★★★★	★★★★

Leyenda: ★★★★★ Excelente · ★★★★ Muy buena · ★★★ Buena · ★★ Adecuada · ★ Limitada

298 **4. Coda final**

299 La IA generativa irrumpió con la contundencia de quien llega convencido de quedarse, y
300 cuatro años después la realidad es, como siempre, más incómoda que los titulares. La
301 historia es conocida. Primero el entusiasmo desbordado y las predicciones de obsolescencia
302 profesional, después la resaca de los proyectos que no escalaron y la constatación de que
303 transformar instituciones con décadas de historia no se hace en dos actualizaciones de
304 software. Lo que queda, una vez disipado el hype, es algo más exigente: la necesidad de
305 criterio. Y el criterio, precisamente, es lo que bibliotecas y archivos llevan décadas
306 cultivando. Gestionar la incertidumbre informativa, mediar entre el conocimiento y el
307 usuario y construir confianza allí donde la desinformación amenaza son competencias que
308 no se entrenan en ningún modelo de lenguaje. La máquina, adoptando nuestra visión del
309 mundo, nuestras reglas y nuestras órdenes razonadas, puede aprender a catalogar, a
310 resumir, a recomendar y a clasificar. En ese escenario, el criterio profesional para domar la
311 máquina no es una competencia más, es la única que garantiza que la IA sirva a las personas
312 y no al revés.

313

314 **Referencias**

- 315 Arroyo-Machado, W., & Torres-Salinas, D. (2025a). *Manual de bibliotecas: IA para la*
316 *catalogación y normalización*. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.17380693>
- 317 Arroyo-Machado, W., & Torres-Salinas, D. (2025b). *Manual de ChatGPT: Aplicaciones en*
318 *Documentación y Bibliotecas*. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.14916730>
- 319 Berens, K., & Noorda, R. (2023). Gen Z and Millennials How They Use Public Libraries and
320 Identify Through Media Use. *English Faculty Publications and Presentations*.
321 https://pdxscholar.library.pdx.edu/eng_fac/135
- 322 Cox, A. (2025). *AI and the UK Library Profession: Survey Report 2025*.
- 323 Cox, A. M., & De Brasdefer, M. (2025). *IFLA AI Entry Point for Libraries and AI*. International
324 Federation of Library Associations and Institutions (IFLA).
325 <https://repository.ifla.org/handle/20.500.14598/4034>
- 326 Dighton, D., Abel, B., & Bikmohammadi, M. (2025). Localizing with GAI in the Archives:
327 Exploring Practitioner Attitudes on Challenges and Opportunities. *Technical*
328 *Communication Quarterly*, 34(3), 319-335.
329 <https://doi.org/10.1080/10572252.2025.2490508>
- 330 Klein, E. (2026, mayo 3). Opinion | Why the A.I. Job Apocalypse (Probably) Won't Happen. *The*
331 *New York Times*. [https://www.nytimes.com/2026/05/03/opinion/ai-jobs-unemployment-](https://www.nytimes.com/2026/05/03/opinion/ai-jobs-unemployment-silicon-valley.html)
332 [silicon-valley.html](https://www.nytimes.com/2026/05/03/opinion/ai-jobs-unemployment-silicon-valley.html)
- 333 Kolawole, D. T. O., Effiong, A. E., & Enang, U. U. (2025). Information-seeking habits and
334 preferences of Gen Z and libraries' impact. *Alexandria: The Journal of National and*
335 *International Library and Information Issues*, 09557490251378742.
336 <https://doi.org/10.1177/09557490251378742>
- 337 Luo, L. (2025). Use of Generative AI in Aiding Daily Professional Tasks: A Survey of Librarians'
338 Experiences. *Library Trends*, 73(3), 381-398. <https://doi.org/10.1353/lib.2025.a961200>
- 339 Massenkoff, M., & McCrory, P. (2026). Labor market impacts of AI: A new measure and early
340 evidence. *Anthropic Research*, 5.
- 341 Observatorio de Inteligencia Artificial REBIUN. (2024). *Inteligencia artificial en bibliotecas*
342 *universitarias españolas*. REBIUN.
343 <https://repositorio.rebiun.org/handle/20.500.11967/1419>

- 344 Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, por el
345 que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial y por el que se
346 modifican los Reglamentos (CE) n.º 300/2008, (UE) n.º 167/2013, (UE) n.º 168/2013, (UE)
347 2018/858, (UE) 2018/1139 y (UE) 2019/2144 y las Directivas 2014/90/UE, (UE) 2016/797
348 y (UE) 2020/1828 (Reglamento de Inteligencia Artificial), L 1 (2024). [https://eur-](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj)
349 [lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj)
- 350 Torres-Salinas, D. (2025). *Primeros pasos con ChatGPT e ingeniería de prompts*.
351 <https://doi.org/10.5281/ZENODO.15260567>
- 352 Torres-Salinas, D., & Arroyo Machado, W. (2025). Fluxos de treball intel·ligents amb ChatGPT,
353 Perplexity i NotebookLM. *Item: Revista de biblioteconomia i documentació*, (78), 205-211.
- 354 Torres-Salinas, D., & Arroyo-Machado, W. (2025). *ChatGPT y sus hermanas: Una introducción*
355 *conceptual a la Inteligencia Artificial Generativa para bibliotecas públicas*. Zenodo.
356 <https://doi.org/10.5281/ZENODO.17256648>
- 357 Torres-Salinas, D., & Arroyo-Machado, W. (2026). The 'Big Three' of Scientific Information: A
358 comparative bibliometric review of Web of Science, Scopus, and OpenAlex. *arXiv preprint*
359 *arXiv:2601.21908*.
- 360 Zhou, L., Schellaert, W., Martínez-Plumed, F., Moros-Daval, Y., Ferri, C., & Hernández-Orallo, J.
361 (2024). Larger and more instructable language models become less reliable. *Nature*,
362 634(8032), 61-68. <https://doi.org/10.1038/s41586-024-07930-y>
- 363 Zucker, E. M., Makhortykh, M., Ulloa, R., Bultmann, D., & Simon, D. J. (2023). AI and Archives:
364 How can Technology Help Preserve Holocaust Heritage Under the Risk of Disappearance?
365 *Eastern European Holocaust Studies*, 1(2), 357-363. [https://doi.org/10.1515/eehs-2023-](https://doi.org/10.1515/eehs-2023-0052)
366 [0052](https://doi.org/10.1515/eehs-2023-0052)
- 367